

APÊNDICE II

Questionário: Investigação sobre os usuários de assistentes por voz inteligentes.

1. Em qual estado você passou a maior parte da sua vida?

Resposta Omitida por questão de publicação.

2. Qual o seu sexo?

155 respostas

Masculino: 96 respostas (61,9%)

Feminino: 59 respostas (38,1%)

3. Qual a sua idade?

155 respostas

Entre 21 e 25 anos: 64 respostas (41,3%)

Entre 26 e 30 anos: 24 respostas (15,5%)

Entre 31 e 35 anos: 27 respostas (17,4%)

Entre 16 e 20 anos: 22 respostas (14,2%)

Entre 41 e 45 anos: 5 respostas (3,2%)

Entre 36 e 40 anos: 5 respostas (3,2%)
Abaixo de 15 anos: 2 respostas (2,2%)
Entre 46 e 50 anos: 1 Resposta (0,6%)
Entre 51 e 55 anos: 1 resposta(0,6%)
Entre 56 e 60 anos: 1 resposta(0,6%)

4. Qual o seu nível de escolaridade?

155 respostas

Ensino superior - Incompleto: 37 respostas (41,6%)
Pós-graduação - Completa: 18 respostas (20,2%)
Pós-graduação - Incompleta: 15 respostas (16,9%)
Ensino superior- Completo: 14 respostas (14,6%)
Ensino médio - Completo: 4 respostas (4,5%)
Ensino médio- Incompleto: 2 respostas (2,2%)

5. Você tem acesso a internet?

155 respostas

6. Você tem/teve acesso a um smartphone?

155 respostas

- Sim
- Não

7. Qual o tempo médio que você utiliza/utilizava o smartphone diariamente?

155 respostas

- Menos de duas horas
- Entre 2 - 3 horas
- Entre 4 - 5 horas
- Entre 6 - 7 horas
- Entre 8 - 10 horas
- Mais de 10 horas

Entre 4-5 horas: 50 respostas.

Entre 6-7 horas: 34 respostas.

Entre 2-3 horas: 24 respostas.

Entre 8-10 horas: 18 respostas.

Mais de 10 horas: 24 respostas.

Menos de duas horas: 5 respostas.

8. Quais aplicativos você usa/usava no smartphone?

155 respostas

Redes sociais: 147 respostas (94,8%)

Envio de mensagem: 149 respostas (96,1%)

Vídeo e streaming: 142 respostas (91,6%)

Músicas: 122 respostas (78,7%)

Entrega de comida: 107 respostas (69%)

Bancários: 58 resposta (37,4%)

Jogos: 3 respostas (1,9%)

Edição de imagem e vídeos: 2 respostas(1,3%)

Exercícios físicos: 1 resposta (0,6%)

9. Qual o sistema operacional do seu smartphone?

155 respostas

Android: 97 respostas (62,6%)

IOS: 58 respostas (37,4%)

10. Você utiliza/utilizou algum assistente de voz?

155 respostas

Sim: 116 respostas (74,8%)

Não: 39 respostas (25,2%)

11. Seu smartphone tem acesso a um assistente de voz? Se sim, qual?

155 respostas

Google Assistente: 96 respostas (61,9%)

Siri: 59 respostas (38,1%)

Não sei: 3 respostas (1,9%)

Bixby: 1 resposta (0,6%)

Cortana: 1 resposta (0,6%)

Nenhum: 1 resposta (0,6%)

12. Você tem outro(s) dispositivo(s) com um assistente de voz ? Se sim, qual(is)? (Pode escolher mais de uma opção)

155 respostas

Não tenho outro dispositivo: 100 respostas (64,5%)

SmartTV : 38 respostas (24,5%)

Assistente pessoal: 21 respostas (13,5%)

Smartwatch: 15 respostas (9,7%)

13. Com que frequência você utiliza seu assistente de voz inteligente?

116 respostas

Todos os dias: 24 respostas (20,7%)

De 4 a 6 dias por semana: 5 respostas (4,3%)

De 1 a 3 dias por semana: 12 respostas (10,3%)

Somente nos finais de semana: 3 respostas (2,6%)

Uma vez por mês: 4 respostas (3,4%)

Uso, mas sem frequência definida: 68 respostas (58,6%)

14. Onde você costuma utilizar seu assistente por voz inteligente? (Pode escolher mais de uma opção)

116 respostas

Em casa: 106 respostas (91,4%)

No carro: 30 respostas (25,9%)

Na escola ou faculdade: 14 respostas (12,1%)

Na rua : 7 respostas (6%)

No trabalho: 14 respostas (12,1%)

15. Em que situações você utiliza seu assistente por voz? (Pode escolher mais de uma opção)

116 respostas

Quando estou dirigindo: 26 respostas

Quando estou com as mãos ocupadas: 63 respostas

Quando estou cozinhando: 43 respostas

Quando estou estudando: 29 respostas

Quando estou praticando exercícios: 21 respostas

Quando estou procurando lugares ou produtos: 23 respostas

Quando estou buscando informações ou notícias: 48 respostas

Quando estou em momentos de lazer: 33 respostas

Quando quero pedir comida em um restaurante: 7 respostas

Quando quero escutar música ou ver um vídeo: 40 respostas

Quando quero marcar lembretes ou reuniões: 40 respostas

Quando tenho preguiça de digitar: 1 resposta

Quando quero ativar um despertador: 2 respostas

Quando estou tomando banho: 1 resposta

1. 'Para ativar coisas na minha casa'.

16. Quais são os pontos que você considera mais importantes na hora de utilizar um assistente de voz? Atribua valores entre 1 e 5 (1 Sem importância - 5 com extrema importância)

16. Quais são os pontos que você considera mais importante na hora de utilizar um assistente de voz? Atribua valores entre 1 e 5 (1 Sem importância - 5 com extrema importância)

(Respostas / Nivel de importância)

Gráfico 01: Compreender meu dialeto ou sotaque:

59 respostas / Nível 5 - 21 respostas / Nível 4 - 13
respostas / Nível 3 -
13 respostas / Nível 2 - 10 respostas / Nível 1

Gráfico 02: Conectar com o máximo de serviços disponíveis:

60 respostas / Nível 5 - 27 respostas / Nível 4 - 20
respostas / Nível 3 -
5 respostas / Nível 2 - 4 resposta / Nível 1

Gráfico 03: Diferenciar sarcasmo de respostas efetivas:

7 respostas / Nível 5 - 19 respostas / Nível 4 - 37
respostas / Nível 3 -
26 respostas / Nível 2 - 27 respostas /

Nível 1 Gráfico 04: Entender o que eu
estou falando:

82 respostas / Nível 5 - 17 respostas / Nível 4 - 11
respostas / Nível 3 -
2 respostas / Nível 2 - 5 respostas / Nível 1

Gráfico 05: Fazer me sentir seguro com a minha segurança e privacidade:

60 respostas / Nível 5 - 28 respostas / Nível 4 - 18
respostas / Nível 3 -
5 respostas / Nível 2 - 5 respostas / Nível 1

Gráfico 06: Interagir de forma natural comigo, ou seja, não tenha apenas
respostas robóticas:

40 respostas / Nível 5 - 33 respostas / Nível 4 - 26
respostas / Nível 3 -
6 respostas / Nível 2 - 11 respostas / Nível 1

Gráfico 07: Responder algo que faça sentido com o que eu quero:

70 respostas / Nível 5 - 24 respostas / Nível 4 - 15
respostas / Nível 3 -
0 respostas / Nível 2 - 7 respostas / Nível 1

Gráfico 08: Reconhecer minha voz, atendendo somente a mim ou meus
familiares:

52 respostas / Nível 5 - 29 respostas / Nível 4 - 24
respostas / Nível 3 - 6 respostas / Nível 2 - 5 respostas /
Nível 1

17. Você se sentiria a vontade de conversar com um assistente virtual como se ele fosse seu amigo
ou alguém próximo?

116 respostas

Sim: 79 respostas (68,1%)

Não: 37 respostas (31,9%)

18. Por até quantas vezes você repetiria uma pergunta/comando ao assistente de voz, caso ele não
lhe entendesse na primeira vez?

116 respostas

Apenas uma vez: 15 respostas (12,9%)

De 2 a 3 vezes: 100 respostas (86,2%)

De 4 a 5 vezes: 1 resposta (0,9%)

19. Que pontos você considera negativo ao interagir com um assistente de voz?

116 respostas

Demorar ao responder pesquisas ou perguntas que eu tenha feito: 54 respostas

Não entender o dialeto ou gírias locais: 60 respostas

Não me avisar se uma tarefa foi completa corretamente: 30 respostas

Não conseguir entender a minha necessidade: 84 respostas

Ter o nome de chamada pré-programada. Ex.: Hey Siri, Ok google, Alexa...: 27 respostas

Ter que repetir muitas vezes para que o assistente me compreenda corretamente: 82 respostas

Ter que falar em voz alta dados pessoais ou senhas: 50 respostas

Trazer respostas apenas em formato de texto ou imagens: 29 respostas

1. 'não entender sentenças/pedidos...'
2. 'Não ter integração com outros aplicativos...'

20. Quando você vai utilizar um serviço e descobre que está sendo atendido por um robô, você fica desmotivado para continuar utilizando o serviço?

116 respostas

Sim: 33 respostas (28,4%)

22. Qual/quais seguintes serviços você não se importaria de utilizar, caso o atendimento humano fosse substituído por um assistente de voz inteligente

116 respostas

Atendimentos bancários: Pedidos de ajuda, cadastro de contas ou poupanças, transações, etc.:

60 respostas

Agendamentos de consultas médicas, odontológicas, nutricionistas, entre outras: 85 respostas

Anotação de pedidos por garçons de restaurantes: 94 respostas

Atendimentos em lojas: 52 respostas

Consultas ou diagnósticos médicos: 23 respostas

Comprar ingressos no cinema: 96 respostas

Consultas jurídicas: 26 respostas

Registro de reclamações: 66 respostas

Registro de boletins de ocorrências policiais: 50 respostas

1. 'Nenhum serviço que trabalhe com resolução de problemas críticos do usuário'.

23. Você já teve alguma experiência ruim com um assistente de voz ou chatbot?

Se sim, conte um pouco o que aconteceu e como você se sentiu.

A seguir são apresentadas algumas respostas escritas pelos participantes da pesquisa:

1. Não
2. Não
3. Não.
4. Atendimentos automáticos de empresa de internet, não houve uma compreensão da verdadeira natureza do problema
5. Dificuldade pra entender o que foi pronunciado.

6. Até o presente momento não tive nenhum constrangimento, apesar de recente a aquisição do Home Assistant

7. Não entendeu o que perguntei e trouxe uma resposta totalmente fora do contexto.
8. Sim, geralmente chamada para telefonica são robóticas e leva muito tempo
9. A Siri muitas vezes estava reconhecendo vozes de amigos e familiares, mas não a minha. Tanto que parei de usar
10. Buscando ajuda, o bot não entendeu, não localizou o tópico e fiquei sem alternativa para resolver o problema
11. A Google assistente costuma a ativar com sons aleatórios o que pode ser um incômodo dependendo da situação.
12. Algumas vezes a Google assistente corrige palavras que não deveria pois é alguma gíria e é preciso ir com o teclado recorrer o que ela corrigiu
13. Chatbot do banco não oferecia a ajuda necessária para meu problema
14. tentei solicitar 2a. via da Enel, e nao consegui interagir de maneira satisfatoria... digitei todos os dados corretamente e ainda assim foi informada que os dados estavam errados e nao tinha como entrar em contato com um humano.
15. Em geral é muito frustrante que chatbots/assistentes não vejam o contexto inteiro da conversa para responder, e ficam roboticamente respondendo cada comando isolado.
16. Não que eu me lembre.
17. Sim! No chat do aplicativo da Tim. Esperei por mais de duas horas e não fui atendida.
18. Atendimento bancário , não consegui liberar cartao para uso internacional
19. Uma vez, eu precisava muito ver algo no site do Correio. Lá, no horário em questão, não tinham atendentes (humanos), então eu fui “falar” com a assistente virtual deles. Foi uma experiência “ruim” pelo o fato de eu querer saber algo em específico que não condizia com as opções que ela disponibilizava. Realmente para aquele serviço teria que ser um atendente humano. Mas, fora esse acontecimento específico, eu sempre utilizo a atendente virtual deles para coisas simples. E em geral, sempre tive uma boa experiência com atendentes virtuais (robôs).
20. Não tive nenhuma experiência ruim.
21. O Assistente do Google costuma ser ativado sem que eu diga o comando e por vezes captou um trecho da minha fala em conversas e retornou respostas sem sentido quando eu não solicitei, inclusive durante uma aula em que eu deveria deixar o celular no silencioso.
22. Certa vez precisei resetar um senha de um serviço disponibilizado por uma corretora de valores (Modal Mais). A empresa disponibiliz alguns canais de atendimento, dentre eles um chatbot. Como se tratava de trava de informações confidenciais, é compreensível esse tipo de problema não poder ser solucionado por um robo. No entanto, a funcionalidade de passar o atendimento para um humano não funcionava, de modo que tive que buscar outro canal de atendimento.
23. Sim, não consegui explicar direito a minha demanda devido as respostas serem automáticas.
24. Seção de ajuda do site da claro, é meio que um chatbot porém falta informações, as vezes tem a categoria da informação que eu to procurando mas não tem informações. Não permitia o contato com um atendente humano por email ou qualquer coisa do tipo caso as informações ali não fossem suficientes

25. Minha única crítica com assistentes de voz é que eles dificilmente conseguem contemplar tudo que pedimos. Sempre há excessões que ficam difíceis de serem explicadas por um robô sem a assistência de um humano (e.g., pedir um prato com mais ou menos de algum ingrediente).
26. Sim, muito limitado, não atentando todas as minhas necessidades. Bugs e problemas e o bot não entender o que estou pedindo.
27. Sempre que falo com assistente de operadoras de celular. Muito burocrático, chato, cansativo e sempre tenho que ficar religando, pois acontece algo errado
28. A experiência é frustrante quando ele não oferece nenhuma opção que te atenda e não te redireciona para um atendente humano que possa ajudar com questões que fogem da programação do robô.
29. Sim, já tive problemas com atraso na resposta; problemas com a assistente respondendo quando não foi chamada, erros no entendimento do que eu disse, falta de informação pra me responder.
30. Sim, a maioria por chatbots que são FAQs na verdade. Dizem ter IA e são apenas FAQs em formato de chatbot. Isso é um pouco frustrante porque você não consegue avançar muito na interação
31. Ter poucas opções para prosseguir com uma solicitação é bem limitante, contudo acredito que é temporário até analisar as melhores opções.
32. Não tive experiências ruins, mas já aconteceu de não conseguir o objetivo
33. Sim. Não consegui chegar na opção que precisei para atendimento e não existia opção de ser atendida por um humano. 34. não, graças a Deus
35. O chatbot não contemplava a minha necessidade. Tive que recorrer a um operador humano .
36. Sim
37. Resposta na questão 21, tanto para internet residencial quanto para linha de celular.
38. N
39. Quando eu quis ouvir uma música mas o Google pesquisou sobre ela ao invés de toca-la usando meu player de música
40. de não reconhecer o que eu estou falando e ter que repetir várias vezes.
41. não
42. Sim, Google Assistente pelo menos pra língua portuguesa ainda necessita de aprimoramentos, há assistentes como o Siri que funcionam muito melhor e são mais inteligentes
43. Sempre que falo com assistente de operadoras de celular. Muito burocrático, chato, cansativo e sempre tenho que ficar religando, pois acontece algo errado
44. Uma vez, eu precisava muito ver algo no site do Correio. Lá, no horário em questão, não tinham atendentes (humanos), então eu fui “falar” com a assistente virtual deles. Foi uma experiência “ruim” pelo o fato de eu querer saber algo em específico que não condizia com as opções que ela disponibilizava. Realmente para aquele serviço teria que ser um atendente humano. Mas, fora esse acontecimento específico, eu sempre utilizo a atendente virtual deles para coisas simples. E em geral, sempre tive uma boa experiência com atendentes virtuais (robôs).
45. de não reconhecer o que eu estou falando e ter que repetir várias vezes.

46. Não entendeu o que perguntei e trouxe uma resposta totalmente fora do contexto.
47. Chatbot do banco não oferecia a ajuda necessária para meu problema
48. não, graças a Deus
49. Sim, não consegui explicar direito a minha demanda devido as respostas serem automáticas.
50. Não tive experiências ruins, mas já aconteceu de não conseguir o objetivo
51. Até o presente momento não tive nenhum constrangimento, apesar de recente a aquisição do Home Assistant
52. Sim! No chat do aplicativo da Tim. Esperei por mais de duas horas e não fui atendida.
53. Sim, geralmente chamada para telefonica são robóticas e leva muito tempo 54. Sim